

O USO DO CELULAR NAS TURMAS MULTISERIADAS DO JARDIM AO 5º ANO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MADALENA REDIG NA VILA DE TAUAJÓ, CAMETÁ- PA: IMPORTÂNCIA E IMPACTOS

[Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 / 12/11/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10116925

Rosane do Socorro Pantoja Rodrigues¹, Ana Carina Ferreira Maia¹, Cleide
Pinheiro Pantoja¹, Francinete Souza Rodrigues¹

INTRODUÇÃO

O presente trabalho trata do tema da ação pedagógica dos professores diante do uso do celular, no âmbito das tecnologias digitais da informação e comunicação, nas salas de aula em especial na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Madalena Redig.

O interesse pelo tema surgiu a partir do gosto pelas tecnologias, em especial o uso do celular, e o intuito de incorporá-las à sala de aula, tornando-as mais atrativas e significativas. E poder assim auxiliar os professores a lidar com os desafios dos recursos tecnológicos.

A tecnologia vem adquirindo cada vez mais espaço em sala de aula. Além de um meio de aprendizagens, é utilizada também como forma de interação entre os professores e entre estes e os alunos, transformando a escola em um ambiente atrativo, interessante para todos, na medida em que as estruturas educacionais vêm sendo transformadas pelo uso crescente das tecnologias. Tal mudança é importante para a evolução da aprendizagem, sendo que a internet pode oferecer conhecimento de forma ampla e de fácil acesso. Apesar de todas as vantagens oferecidas, deve-se também analisar a forma como as tecnologias nas escolas devem ser introduzidas e os limites que precisam ser respeitados.

EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

A educação é a base da formação humana. São utilizados vários instrumentos durante todo o processo de construção do conhecimento do mundo em que vivemos, pensando na formação de cidadãos efetivamente agentes de transformações. A presença das tecnologias de informação e comunicação é cada vez mais notória. As grandes mudanças que vem ocorrendo com a educação, estão de certo modo ligadas às transformações tecnológicas, contudo a educação não acompanha o avanço tão rápido das tecnologias, mas vem incorporando cada vez mais com mais evidência.

Hoje as salas de aula, na sua maioria, possuem pelo menos um computador em sala de aula, ou um laboratório de informática na escola, tendo acesso de todos, computador (hardware) estão cada vez mais poderosos, permitindo o surgimento de ferramentas de apoio ao processo de (software ensino aprendizagem).

O avanço hardware, tornando possíveis microcomputadores com recursos como canal de voz, CD-ROM, vídeo e outros componentes, está difundindo a possibilidade de um trabalho multimídia que, ao combinar o realismo da televisão com flexibilidade do computador, está gerando grande significação na educação. Dessa forma, pode-se observar que a

tecnologia é uma necessidade mundial e que a escola deve estar preparada para esta realidade, temos que estar preparados para este avanço, pois:

Nós educadores temos de nos preparar e preparar nossos alunos para enfrentar exigências dessa nova tecnologia e de todos que estão a sua volta – a TV, o vídeo, a telefonia celular. Mas profundos que não aparecem à primeira vista (ALMEIDA, 2000, P.78).

A sociedade está caracterizada pela diversidade de linguagens, na busca de tecnologia cada vez mais avançada e a inserção de práticas de ensino que visam melhorar a qualidade da educação, explorando a aplicação de imagens, movimentos, artes, músicas, jogos, moldando um universo imaginário ou real, significando os conteúdos em sala de aula.

A IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS NO AMBIENTE ESCOLAR

A importância das tecnologias no ambiente escolar, bem como na vida em sociedade, amplia as possibilidades na construção e aquisição de conhecimentos, pois o acesso às informações pode ocorrer em qualquer tempo e espaço.

As crianças nascidas neste século têm mais facilidade e acesso favorável, em manusear recursos tecnológicos, com habilidades impressionantes, mas as qualidades de recursos, habilidades, facilidades, muitas vezes barram questões simples do cotidiano. Percebe-se que são ágeis em tecnologia, mas a grande maioria não consegue se relacionar de maneira afetiva, social, com seus pais, amigos, familiares em ambientes não virtuais.

A grande quantidade de informações frente aos veículos de comunicações faz com que as crianças, jovens percam a essência, não conseguindo distinguir bom/ruim, bem/mal, o que posso devo fazer o que não posso ou devo fazer, o certo e o errado, passando boa parte nenhuma restrição e orientação quanto ao tempo e conteúdo frente a ciberespaços.

São muitos os desafios que a escola tem, com todo conteúdo a confrontar, para orientar e utilizar as tecnologias, tendo que estudar criteriosamente, trocar experiências, desenvolver competências na atualidade.

A escola, nesse momento deve repensar e redesenhar a prática pedagógica e os currículos, incorporando as TDIC'S em seu ambiente escolar, a princípio conceituar a cultura digital assim:

A cultura digital em rede, a cibercultura que sintetiza a relação entre sociedade contemporânea e tecnologia da informação (TI'S). Ao mesmo tempo em que a cultura digital abriga pequenas tonalidades e seus significados, mantêm-se desprovida de fluxos, de conhecimentos e de criações, que dá corpo e identidade às organizações que dela se constituem (AMADEU, 2016, P. 20).

Costa ainda nos diz que a cultura digital é a cultura dos filtros, das seleções das sugestões e dos comentários.

Grandes transformações estão acontecendo principalmente pelo avanço tecnológico onde cada dia são criados produtos, feitas novas descobertas. Muitas pessoas lidam facilmente com essa mudança, principalmente a nova geração, outros têm mais dificuldades nesse processo.

De acordo com Cavalcante (2012), trabalhar com as tecnologias (novas ou não) de forma interativa nas salas de aulas requer responsabilidade de aperfeiçoar as compreensões de alunos sobre o mundo natural e cultural em que vivem. É indispensável o desenvolvimento contínuo de alunos e professores, trabalhando adequadamente com novas tecnologias, constata-se que a aprendizagem pode se dar com o desenvolvimento emocional, racional da imaginação, do intuitivo, das interações, a partir dos desafios, da exploração de possibilidades, de assumir responsabilidades, do criar, do refletir juntos.

O CELULAR E A INTERNET

Por meio do computador o professor explorará meio de tecnologias digitais, sendo assim se torna possível a aquisição e ampliação de conhecimentos, com a criação de ambientes de aprendizagem e facilitação do processo de desenvolvimento intelectual do aluno de fora da sala de aula. O professor tem a sua disposição uma série de ferramentas que podem ser utilizadas através de um computador, assim podendo incrementar sua ação pedagógica.

Desse modo, é de se esperar que a escola tenha que “se reinventar”, se desejar sobreviver como instituição educacional. É essencial que o professor se aproprie da gama de saberes advindos com a presença das tecnologias digitais da informação e da comunicação para que estes possam ser sistematizados em sua Prática Pedagógica. A aplicação e mediação que o docente faz em sua prática pedagógica do computador e das ferramentas multimídias em sala de aula, depende em parte de como ele entende esse processo de transformação e de como ele se sente em relação a isso, se ele vê todo esse processo como

algo benéfico, que pode ser favorável ao seu trabalho, ou se ele se sente ameaçado e acuado por essas mudanças (SOUZA, ET. AL. 2011 P. 20).

O termo multimídia é utilizado para definir um documento de computador composto de elementos de várias mídias, como áudio, vídeo, ilustrações e textos. Também é importante que esses documentos sejam interativos, ou seja, que permitam a participação do usuário. Para ser mais preciso, utiliza-se o termo multimídia interativa. Sabe-se que a utilização das tecnologias associadas à construção de conhecimentos com novas formas de comunicação e linguagem, ampliam e significam o espaço escolar, tornando-o mais agradável, motivacional, buscando interesses pelos alunos e professores.

PROBLEMAS NA INTERAÇÃO DAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO

Os recursos tecnológicos de um modo geral provocam grande preocupação para a maioria dos professores. O grande desafio dos professores, mais do que utilizar os recursos tecnológicos, é pautar-se em princípios que privilegiam a construção de conhecimentos. O aprendizado significativo, interdisciplinar e integrado. A escola precisa deixar de ser apenas transmissora de informação e intensificar a aprendizagem de fato. O objetivo é a busca de informação significativa, da pesquisa, o desenvolvimento de projetos e não transmissora de conteúdos específicos.

Os professores muitas vezes não estão preparados ou dispostos a ressignificar sua ação pedagógica e outros ligam a TV e o vídeo afirmando que já faz uso das tecnologias. É necessário muito mais do que isso, integrar as tecnologias de modo que os objetivos educacionais sejam motivacionais, inspiradores, que contribuam para a aprendizagem de forma significativa. Assim a educação sofre com as dificuldades de

recursos tecnológicos atualizados, mas a escola em parceria com professores, pais e empresas com o objetivo de equipar tecnologicamente a escola contribui adquirindo esses equipamentos.

O PROFESSOR E AS TECNOLOGIAS

O professor tem um papel muito importante quando se utiliza as tecnologias em sala de aula, pois ele deve ter a responsabilidade de motivar e manter a atenção de todos no conteúdo discutido, pesquisado. O mundo de hoje é muito ligado às tecnologias, vemos cada vez mais crianças lidando com celulares, tablets, com facilidade tamanha, mas o professor não se encontra na mesma situação. Dessa forma, é preciso aprender a utilizar a tecnologia para depois conseguir auxiliar o aluno com dificuldade ou até mesmo exigir resultados. A concentração é muito importante na aprendizagem, manter os alunos concentrados e motivados a aprender se torna uma tarefa cada vez mais difícil para o professor.

Valente (2011. P. 14) nos diz que “a questão da aprendizagem efetiva, relevante e condizente com a realidade atual configuração social se resume na composição de duas concepções a informação que deve ser acessada e o conhecimento que deve ser construído pelo aprendiz”. A postura do professor frente aos alunos e tecnologias deve ser respeitada, de forma organizada e com limites, os alunos devem prestar atenção, para conseguirem realizar as tarefas de forma correta e buscando ampliar os conhecimentos ou aplicar esses conhecimentos, fazendo uso das tecnologias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na atualidade, em virtude da existência de uma sociedade amplamente conectada em termos digitais via internet, pode-se aprender de diversas maneiras, nos mais variados ambientes e a qualquer momento. Dessa forma, é importante refletir que, a transmissão de conteúdos centrada somente na transmissão de informações repassadas pelos docentes, vive

uma nova conjuntura tendo a tecnologia da informação como sua aliada. Os processos de ensino e aprendizagem experimentam o fluxo de conhecimentos que oscila entre os contextos físicos e o mundo digital. Pode-se considerar que não se criou um novo espaço, mas sim se estendeu os já existentes, que se fundem e se entrelaçam de maneira constante.

Depreende-se, portanto, que a contemporaneidade experimenta uma educação que não acontece somente através dos recursos físicos existentes em sala de aula, mas também por meio dos heterogêneos espaços e das mais variadas ferramentas tecnológicas, dentre elas as digitais. Aliada à inegável necessidade de continuar existindo a comunicação presencial entre docentes e estudantes tem-se um leque de possibilidades de interação, de que é exemplo as tecnologias móveis.

De forma predominante, o ensino ainda ocorre com recursos didáticos e pedagógicos escritos, orais e audiovisuais, organizados de forma antecipada. De importância inquestionável, tais recursos agora têm a oportunidade de vivenciar uma simbiose metodológica com as mais variadas formas de tecnologia, propiciando desafios equitativos e conhecimento contextualizado.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. E. **Informática e formação de professores**. Brasília, Ministério da Educação, 2000.

AMADEU, S. **Diversidade Digital e Cultura**. 2016. Disponível em: <https://www.yumpu.com/pt/document/view/62723831/diversidade-digital-e-cultura>. Acesso em 19 dez 2022.

CAVALCANTE, M. B. **A Educação frente às novas tecnologias: perspectivas e desafios**. 2012. Disponível em: <https://www.profala.com/arteducesp149.htm>. Acesso em 18 dez 2022.

COSTA, J. S. PAIVA, M. B. A. **Informática da tecnologia na infância: desenvolvimento ou ameaça?** 2014. Disponível em:
<https://www.psicologia.pt/artigos/textos/A0839.pdf>. Acesso em 19 dez 2022.

DEMO, P. **Questões para Teleducação.** Rio de Janeiro: Vozes, 1998.

FREIRE, F. M. P; PRADO, M. E. E. B; MARTINS M, C; SIDERIC OVDES, O. **A implantação da informação no espaço escolar, questões emergentes ao longo do processo.** 1998. Disponível em:
<http://ojs.sector3.com.br/index.php/rbie/article/viewFile/2301/2063>. Acesso em 18 dez 2022.

¹Mestranda em Ciências em Educação na FACULTAD INTERAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES, Cametá, Pará, Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em

revistaft.com.br/e

[xpediente](#) Venha

fazer parte de
nosso time de
revisores
também!